

**ХОТИН-ҚИЗЛАР ВА ЁШЛАР ОРАСИДА ЖИНОЯТЧИЛИКНИ
КЕЛИБ ЧИҚИШИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТУШУНЧАСИНИНГ
ЕТИШМАСЛИГИ ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММО
СИФАТИДА**

Гадоева Абера Ҳасановна

ТИҚХММИ МТУ Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти
Ижтимоий-гуманитар фанлар, жисмоний маданият кафедраси доцент в.б

Аннотация: Мазкур мақолада ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бўлган оилавий низолар ва уларни бартараф этиш тўғрисида сўз боради. Бундан ташқари мақолада оилавий низоларни бартараф этишда миллий қадриятлар тушунчаларининг етишмаслиги, ажрим-оилавий муаммоларни ечишда ечим эмаслиги аниқ асослар билан келтирилган.

Калит сўзлар: ажрим, жиноятчилик, қадрият, фуқарлик жамияти, шармуҳаё, меҳру-оқибат, низолар(бириктирувчи, ажратучи).

Инсон кўз очиб кўрган, меҳрни ҳис этган мўъжаз ватани бу-оиладир. У шу масканда инсон бўлиб шаклланади, камолотга эришади. Оилавий ҳаёт эса инсоннинг бахтни англашида, ота-она ёки бобо-бувилик мартабаларига эришиши, бу жараёни ёшлар кузатиб ўсишилари муҳим объект ҳисобланади. Мустақил тараққиёт ва ривожланиш йўлидан бораётган Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий-демократик давлат ва эркин фуқаролик жамияти қуриш жараёнида унинг яхлитлигини кафолатловчи оила институтини мустаҳкамлаш борасида истикболга йўналтирилган аниқ сиёсат олиб борилмоқда. Амалга оширилаётган ислоҳотларнинг барчаси оила ва ҳар бир фуқаронинг манфаатини ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қуватлашга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Оилавий муносабатлар кенг қамровли бўлиб, улар нафақат ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинади, балки унда одоб-ахлоқ ва урф-одат қоидалари ҳам маънан амал қилади. Динимизда, миллий қадриятларимизда оила муқаддас

даргоҳ деб қаралади. Оиланинг улуғлиги унинг бахт-саодати оила аъзоларининг ўзаро ҳурмат-иззатда, бир-бирининг ҳаққини адо қилган ҳолда тинч ва тотув ҳаёт кечириши билан бўлади.

Ҳурматли юртбошимиз Ш.Мирзиёев эр-хотин ўртасидаги муносабат қанчалик барқарор бўлса, оила шунчалик мустаҳкам бўлади, фарзандларни тарбиялаш ишлари тўғри олиб борилади. Улар ўртасида никоҳ аҳдининг бардавом бўлиши ва меҳр-муҳаббат билан ҳаёт кечириш эрдан ҳам, аёлдан ҳам ўта масъулиятли ва ниҳоятда нозик муносабатларни талаб қилади деб таъкидлайдилар.

Бугун ҳукуратимиз томонидан ёшларни оилавий ҳаётга махсус тайёргарлик ишлари қанчалик кўп гапирилиб, кўрсатувлар, тадбирлар қилинишига қарамасдан ёшлар орасида оилаларнинг бузилиши кўпайиб бораётгани сир эмас. Бу масала ҳозирги пайтда нафақат халқимиз, балки бутун дунё халқларини ташвишга солиб турибди.

Оила инсонга бахт келтирувчи ва авлодлар давомийлигини таъминловчи макон, жамият бутунлиги ва аҳиллигини кафолатловчи кўрғондир. Оила тинчлиги ва осойишталиги эса жамият барқарорлигининг асосий омили, инсон учун муқаддас маскан, кишилик жамиятининг ижтимоий пойдеворидир.

Дарҳақиқат, оила - ҳар бир шахсда илк ёшлигидан бошлаб шаклланадиган инсоний фазилатлар, "Ҳалоллик, ростгўйлик, ор-номус, шарму-ҳаё, меҳру-оқибат, меҳнатсеварлик каби барча инсоний фазилатлар, энг аввало, оилада шаклланган". Бола шаклланишининг илк мактаби эса ота-онанинг ўзаро муносабатлари мажмуи бўлиб ҳисобланади.

Қадимги халқлардан қолган асори-атиқаларда, муқаддас диний манбаларда, ўзбек халқининг оғзаки ижоди дурдоналарида, шарқнинг буюк мутафаккирларининг асарларида шарқ халқлари, хусусан ўзбек халқига хос оилавий шахслараро муносабатларда намоён бўладиган одоб-ахлоқ қоидалари, меъёрлари, инсоний фазилатлар ифодаси тўғрисида қимматли маълумотларни учратиш мумкин. Манбаларда оиласиз инсонни ҳаётини тасаввур қилиб

бўлмаслик, баркамол фарзанд тарбияси, ундаги эр-хотин ва ўзаро муносабатлар маданияти, бахтли ва фаровон турмуш кечириш йўллари, ҳаётий мисоллар ёрдами билан ҳикматлар ва насиҳатлар кўринишида баён этилган.

Кўп асрлик тарихга эга бўлган халқимиз орасида оила ва никоҳнинг муқаддаслиги билан боғлиқ қадриятлар жамиятимизга сингиб кетган.

Оила – муқаддас даргоҳ, оила авлодларимиз давомийлигини таъминлайди. Бу саройда зуваласи шаклланаётган фарзандларни асраб-авайлаш, соғлом муҳитни шакллантириш, ажримларни олдини олишда нафақат маҳалла фуқаролари йиғинлари мутахассислари, оила ва маҳаллани қўллаб-қувватлаш марказлари ходимлари, нафақат, психологлар балки ҳар бир фуқаро масъул десам, муболаға бўлмайди.

Оила жамият курки, фарзанд унинг таянчи экан, хўш оилаларни ажримларни олдини олиш учун нималарга эътибор беришимиз керак. Оиланинг мустаҳкамлиги учун аёл ҳам, эркак ҳам бирдек масъулдир. Бироқ ҳаётда никоҳ бузилаётган ҳоллар ҳам мавжуд. Инсонпарвар қонунларимиз имкон қадар никоҳнинг бузилмаслигига хизмат қилади.

Оила кодексининг 41-моддасига мувофиқ судларга ва ФХДЁ органларига никоҳдан ажратиш тўғрисидаги талаб, фақатгина, эр-хотин бундан буён бирга ҳаёт кечиришларининг ва оила батамом бузилганлиги сабабли уни сақлаб қолишнинг иложи йўқлиги аниқланган ҳолдагина қаноатлантирилиши лозим.

Турмушда кечадиган вақтинчалик келишмов-чиликлар ва тасодифий сабабларга кўра эр-хотин ўртасида келиб чиққан ихтилофлар, шунингдек эр-хотиндан бирининг ёки ҳар иккаласининг жиддий вазлар келтирмаган ҳолда никоҳ муносабатларини давом эттиришни хоҳламаслиги никоҳдан ажратиш учун етарли асос бўла олмайди. Никоҳнинг тегишли давлат органида қайд этилиши унинг юзага келганлигини исботловчи бирдан-бир далилдир. Никоҳнинг ҳуқуқий жиҳатдан қайд этилиши билан нафақат эр ва хотин, балки уларнинг иттифоқини санкцияловчи давлат мажбуриятлари ҳам пайдо бўлади.

Шу боис, оила куриш истагида бўлган ёшларимизга оиланинг нечоғли муҳим ва масъулиятли эканини англатишимиз лозим.

Ёшларнинг таълим-тарбияси ҳақида гап кетганда, маҳалланинг роли ва таъсири тўғрисида тўхталмай иложимиз йўқ. Бежиз “Маҳалла ҳам ота ҳам она” дейилмаган. Ўзаро меҳр-оқибат, аҳиллик ва тотувлик каби халқимизга хос урф-одат ва анъаналар айнан маҳалла муҳитида шаклланади. Демак, оилани муқаддас маконга айлантириш, оилавий ажримларнинг олдини олиш авлодлар бардавомлигини таъминлайди, келажакнинг тамал тошини қўяди.

Шундай экан, гўзал урф-одатлар, меҳр-оқибат, меҳнатсеварлик, ҳалоллик, эзгулик каби фазилатларни ўзида мужассам этган оилаларни шакллантириш, юрт ва миллат тақдирига дахлдор масаладир. Бундай оилаларнинг вужудга келиши учун аввало жамият ва давлат қайғуриши, шунга замин яратиб бериши лозим. Бунинг учун эса бизда барча шароитлар ҳамда мукамал ҳуқуқий асослар мавжуд.

Жамиятда оиланинг асосий вазифаси жисмоний ва психологик жиҳатдан соғлом, маънавий баркамол, меҳнатга тайёр шахсни шакллантириб беришдан иборат. Шунингдек, болаларда ижтимоий-дунёвий билимларни эгаллашга бўлган интилиш, ижтимоий фаолликнинг ортишида ота-оналарнинг самарали иштирок этиши ҳал килувчи омил бўлиб, бу оила тарбиясида боланинг комил инсон бўлиб шаклланишида алоҳида ўрин тутади.

Юкоридаги фикр-мулоҳазаларга таяниб, оилада бола тарбиясидаги объектив ва субъектив омилларнинг мавжудлигини инобатга олган ҳолда куйидаги **таклифларни берамиз.**

Ота-она бола тарбиясида: сабр-тоқатли; меҳр-муҳаббатли; интизомли ва масъулиятли бўлиши; фарзандининг ҳам руҳан, ҳам ақлан, ҳам жисмонан соғлом бўлишига имконият яратиши; ҳар бир фарзандини шахс сифатида тарбиялаши лозим.

Хулоса шуки, ота-онанинг берган бугунги тарбияси фарзандининг эртанги келажаги учун пойдевор вазифасини ўтайди. Шунинг учун оиладаги фарзанд

тарбияси ота-она томонидан тўғри йуналтирилган бўлса, унда унинг катта ҳаётга дадил кадам кўйишига, мустақил фикр юритишга замин яратади. Ачинарлиси, бир, икки айрим ҳолларда уч нафар вояга етмаган фарзанди бор оилалар ҳам ажрим ёқасига келиб қолмоқда.

Бунда, ота-оналар фарзандлари олдидаги мажбуриятлари фақат уларнинг моддий таъминоти учун алимент тўлашдан иборат деган нотўғри фикрга келмоқдалар.

Болаларнинг ўзларининг ота-онаси билан биргаликда яшаш ҳуқуқлари, уларнинг инсон сифатида ҳиссиётлари, кадр-қимматини ўйламай қарор қабул қилмоқдалар. Конституциямизга асосан Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқига эга.

Асосий қомусимизда ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурдирлар. Бунда, нафақат боқиш балки тарбиялаш мажбурияти ҳам кўрсатилган.

Шарқда қадим-қадимдан оила муқаддас Ватан саналган. Агар оила соғлом ва мустаҳкам бўлса, маҳаллада тинчлик ва ҳамжиҳатликка эришилади. Бинобарин, маҳалла, юрт мустаҳкам бўлсагина, давлатда осойишталик ва барқарорлик ҳукм суради". Кўриниб турибдики, оилавий ҳаёт масалалари ҳозирги давр фани тадқиқот йўналишининг устувор соҳаларидан бирига айланиб бормоқда.

Республикамизда "Оила" илмий-амалий марказининг ташкил этилиши ҳамда ҳукумат томонидан "Оила кодекси" (1998) қабул қилиниши бугунги кунда оилаларнинг мустаҳкам ва барқарорлигини сақлаш учун қилинаётган муҳим амалий ишлардан ҳисобланади. Афсуски, оила-никоҳ муносабатларининг ҳозирги глобаллашиб бораётган даврга келиб заифлашиб бораётганлиги дунёнинг деярли кўпчилики мамлакатларида: Америка Қўшма штатлари, Англия, Франция, Германия, Болтиқ бўйи давлатлари, Россия ва бошқа қатор давлатларда яққол намоён бўлмоқда. Ўзбек оилалари ҳаётида оила-никоҳ муносабатларининг заифлашуви ва унинг бузилишлари юқорида қайд этилган давлатлардагига

қараганда анча кам бўлса-да, афсуски ажралишнинг миллий этник стереотипларимизга хос характердан келиб чиқиб ижтимоий асоратлари - оила аъзолари ва қариндош-уруғлар ўртасида ниҳоятда аянчли оқибатлар, нохуш ҳолат ва ҳодисалар келтириб чиқараётганлиги кузатилмоқда.

“Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази маълумотига кўра, 2018-йил апрель - сентябрь ойларида 18.521 нафар ажрашиш арафасида турган оилаларда турмушнинг бузилишига сабаб сифатида қуйидаги омиллар кўрсатилган:

- ❖ 48,4 фоиз эр-хотин ўртасидаги маиший келишмовчиликлар;
- ❖ 17,4 фоиз қайнана, қайната ёки учинчи шахс, умуман бошқаларнинг оила ишига аралашуви;
- ❖ 5,3 фоиз бепуштлик;
- ❖ 6,3 фоиз моддий етишмовчиликлар, турмуш ўртоғининг ишсизлиги ва иқтисодий муаммолар;
- ❖ 5,5 фоиз ичкиликбозлик ва бошқа зарарли одатлар оқибати;
- ❖ 3,5 фоиз ички ва ташқи миграция;
- ❖ 11,3 фоиз бошқа турли сабаблар.

Ижтимоий тармоқларда “Оилавий ажримларга асосий сабаб нима деб ўйлайсиз?” саволи билан ўтказилган кичик сўровномада ҳам тармоқнинг аксарият фойдаланувчилари урф-одатлар, қайнонанинг келинга солиқ солиши, куёвнинг эса келин томондан мулк таъма қилиши, келинларнинг ота уйига “гап ташиши”, телефон ва ижтимоий тармоқлар, ёшларнинг на фикрлаш, на пул топиш борасида мустақил эмаслиги, йигитларнинг ўз сўзини ўтказишга ҳаракат қилиши, қизларнинг эса “хўп”дан йироқлиги, диний билимдан беҳабарлик, ўзаро ҳурмат тушунчасининг йўқолиши, бесабрлик, айбини тан олмаслик кабиларни санаб ўтишди. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ажрашиш арафасида турган, ажрим қайд этилган оилаларнинг муаммолари бир-бирига ўхшамайди. Аммо ҳар бири ўз ечимига эга, ажримга қадар оилани сақлаб қолишнинг имконияти анча юқори бўлган.

Маълумотга кўра, ФХДЁ органларининг никоҳи бекор қилинган ҳолатлар бўйича 2019-йил статистикасида ажралишлар сони 23000 га етган. Шу даврнинг ўзида 195 мингга никоҳ қайд этилган. Хўш, бу даражада кўрсаткичнинг қайд этилишига қандай сабаблар асос бўлди? Савол юзасидан Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Оила” илмий-амалий тадқиқот маркази вакили Дилдора Каримова шундай дейди: “Биз ажримлар сабабларини тўрт йўналишга бўлиб ўргандик. Чунки асосан ажримларни шу йўналишлардаги сабаблар келтириб чиқараётганини аниқладик. Биринчидан, психологик жиҳатдан сабаблар ўрганилганда, аввало оиладаги доимий низоларнинг сабаб бўлиши, оила аъзоларининг эр-хотин муносабатларига доимий аралашуви, эр ва хотин ўртасида ҳурматнинг йўқлиги туфайли ажрим юзага келади.

Иккинчи тур сабаби эса, маънавий-ахлоқий тарбиянинг сустлиги, хиёнат, аёлга нисбатан зўравонлик, унга ҳаддан ортиқ юмушлар ва мажбуриятларнинг юкланишидир. Учинчи сабаби, оиланинг моддий ҳолати бўлиб, етишмовчиликлар, оиладаги уй-жой шароитининг қониқарсизлиги, эркакнинг оиласини моддий таъминламаслиги, меҳнат миграцияси яъни эр ёки хотиннинг чет элга кетганлиги ва оиласи билан алоқани узгани туфайлидир. Оила бузилишининг охириги сабабларидан бири эса бу соғлик ва ногиронликка боғлиқ бўлган муаммолар ва бефарзандликдир. Айтиш жоизки, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос ажрим сабаблари мавжудлиги сабабли, фоиз даражасида ҳам статистика кўрсаткичлари турлича. Бироқ, республика бўйича 50 фоиздан кўпроқ ажримларни оиладаги доимий низолар ташкил этиши тасдиқланди”.

Ҳозирги замон оилаларининг ижтимоий муносабатларида оилавий низоларни кимлар иштирок этаётганига кўра уларни қуйидаги асосий турларга ажратиш мумкин:

1. Эр-хотин ўртасидаги низолар;
2. Қайнана-келин ўртасидаги низолар;
3. Қайнана-куёв ўртасидаги низолар;
4. Овсинлар ўртасидаги низолар;

5. Ота-оналар ва фарзандлар ўртасидаги низолар;

6. Фарзандлар орасидаги низолар.

Албатта, бу рўйхатни яна давом эттириш мумкин. Ҳар қандай оилада эр-хотиннинг ўзаро муносабатларида низоли вазиятларнинг юзага келиши муқаррар. Лекин шу низоларнинг характери, уларнинг оқибатларига кўра турли оилалар ва улардаги оилавий муносабатлар бир-биридан фарқланади. Яъни муваффақиятли оилалардаги низолар бирик-тирувчидир, муваффақиятсиз оилалардаги низолар эса ажратувчи хусусиятга эга бўлади. Шунинг учун ҳам психологик адабиётларда низолар шартли равишда бириктирувчи ва ажратувчи низоларга фарқланади. Улар ўзларининг юзага келишига асос бўлган муаммолар, бу муаммоларнинг ҳал этилиши, иштирокчилари, оқибатлари ва бошқаларнинг характерига кўра бир-биридан фарқланади. Қандай низоларга бириктирувчи низолар дейилади? Бириктирувчи низоларнинг юзага келишига сабаб бўлган муаммолар ва уларнинг ҳал қилиниши эр ва хотиннинг, бутун оиланинг манфаатларига қаратилган бўлади. Агар улар ҳал этилса, бунинг оқибатида оиланинг умумий манфаатларига оид муаммолар ўз ечимини топади. Бундай низоларга оиладаги тартиб-интизом, озодалиқ, оила бюджетини юритиш, саранжомлик, тежамкорлик, исрофгарчиликка йўл қўймаслик, бола тарбияси ва бошқа шу каби масалалар тоифасидаги низолар мисол бўла олади. Улар асосан эр-хотин ўртасидагина юзага келади, уларнинг иштирокчилари ҳам фақат эр-хотинларнинг ўзлари ҳисобланадилар. Бундай низоларнинг муваффақиятли ҳал этилишида эр-хотинларнинг бир-бирларини янада яқинроқ билиб, тушуниб, бир-бирларининг салбий ва ижобий хусусиятларини ўрганиб бориш, бир-бирларига мослашиш, муаммоларни ҳал этиш борасида ҳамкорлик қилиш каби оилавий ҳаёт мустаҳкамлигини таъминлашга хизмат қилувчи жараёнлар амалга ошади. Бошқача қилиб айтганда, бундай низолар “Эр-хотиннинг уруши - дока рўмолнинг қуриши” каби низолар тоифасига киради. Бундай қонуниятга асосланган оилавий муносабатлар эр-хотин ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиради. Шу ўринда қандай низолар ажратувчи низолар дейилади?

Ажратувчи низоларда уларнинг юзага келишига сабаб бўлган муаммо ва ечими эр-хотинлардан бирининг манфаатига қаратилган бўлади. Бундай низоларда бир томон манфаатининг ҳал этилиши кўпинча, иккинчи томон манфаатининг бой берилиши ҳисобига амалга ошади. Масалан, эр ёки хотиннинг шахсан ўзи учун бирон нима харид қилиши, эрнинг ёки хотиннинг иши туфайли, ўзбек оилалари учун характерли низолардан бўлмиш эр ёки хотиннинг қариндош-уруғлари билан бўладиган муносабатлар туфайли юзага келадиган низолар шулар жумласига киради. Бундай низоларнинг ҳал қилиниши, яъни бир томон манфаатининг қондирилиши кўпчилик ҳолатларда иккинчи томон манфаатларининг бой берилиши ҳисобига амалга ошади. Бундай вазиятларда манфаати бой берилган томонда норозилик, эътироз сақланиб қолади ва бу кейинчалик яна кучайиб, навбатдаги низонинг юзага келишига асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ажратувчи низоларда низо ҳал этилгани билан низоли вазият сақланиб қолаверади. Шунингдек, ажратувчи низолар уларни юзага келтирган сабаблар бевосита эр-хотиннинг ўзаро муносабатлари доирасидан ташқаридаги омилларга ҳам боғлиқ бўлади.

Уларнинг сабабчилари ва иштирокчилари ҳам баъзан эр-хотиндан ташқари учинчи одам бўлиши мумкин, уларнинг ҳал этилиши ҳам эр-хотинларнинг ўзларигагина эмас, балки учинчи одамга боғлиқ бўлади. Буларнинг оқибатида низоларнинг янада кучайиши, сонининг ортиши кузатилади. Ажратувчи низолар, аксарият, ҳолларда “чегараланмаган” низолар бўлиб, ўз характери, иштирокчилари, ҳал этилиши ва оқибатларига кўра эр-хотин муносабатлари доирасидан четга чиқади. Бундай эр-хотин низоларига оиланинг бошқа аъзолари: қайнана, қайнсингил, овсинлар ва бошқалар ҳам аралашади. Ажратувчи низолар

эр-хотин орасидаги меҳрнинг сусайиб, йўқолиб боришига олиб келади. Бу эса ота-она ва фарзандлари орасидаги муносабатларга ҳам салбий таъсир қилади.

Ёшлигимдан шундай ҳаётий воқеаларни гувоҳи бўлганман-ки, оталар фарзандини (айниқса қизларини) оиласи тинчлиги йўлида камарбаста бўлишгани, ҳатто қизи ва болалари саодати учун номуносиб куёвини ҳам боқиб, ками-кўстини таъминлаганларини кўрганмиз. Шундай тўқчилик замонда ҳаммага ўртак оилани бузиб, болаларини етим қилаётган бундай баджаҳл оталарга қарата бир гапни айтган бўлардим: ахир бизни аждодларимиз фарзандини бахти ва камоли, жамиятда соғлом инсонларни вояга етказиш орқали раҳматлар эшитиб келаётган халқмиз, бу бизни буюк қадриятларимиздан-ку. Бир оилани вайрон қилиш, болаларни ота меҳридан жудо қилиш нақадар оғир гуноҳ-ку.

Умуман олганда хотин-қизлар ва ёшлар орасида жиноятчилик, ҳуқуқбузарликларнинг келиб чиқишига сабаб ҳам оиладаги носоғлом муҳит ва ёшларнинг кўнгли кемтик бўлиб ўсишидир. Ўз оиласидан меҳр топмаган аёл ҳам бола ҳам аслида меҳрни бошқалардан излашга ҳаракат қилади. Натижада оилада парокандалик юзага келади ва муҳит бузилишига сабаб бўлади. Биз биламизки, оилада эркак корхона раҳбари даражасида қаралади. Аслида ходимлар қайси тоифадаги раҳбарни ҳурмат қилишади. Албатта ҳар томонлама етук, ташаббускор, ижодкор, юксак маънавиятга эга раҳбарларни ҳурмат қилишади. Шунингдек ота-она аслида бола тарбиялаши эмас, оилада болаларига намуна бўла олиши керак. Акс ҳолда оилада носоғлом муҳит вужудга келиб, аёллар ҳам болалар ҳам тазйиқ ва зўравонлик натижасида ўз йўлларида адашиб, жиноятчилик ва ҳуқузарликлар йўлига кириб кетишлари мумкин.

Ёшлар орасида жиноятчилик турлари бир неча хил бўлиши мумкин. Булар қотиллик, ўғрилик, безоричилик, гиёҳвандлик, талончилик, номусга тегиш, оғир тан жароҳати етказиш, босқинчилик ва бошқа гуруҳларга қўшилиш каби турлари бўлади.

1. Оилада фарзанд тарбиясининг назоратсиз қолиши;
2. Оилада носоғлом муҳит бўлиши, яъни ота-оналарнинг кундалик жанжалли ҳаётининг таъсири
3. Баъзида ота-оналарнинг ажримлари натижасида кўнги кемтик болаларнинг иродасизлиги оқибатида келиб чиқадиган нохуш ҳолатлар.
4. Ота ёки онанинг жиноят йўлига кириши.
5. Оталарнинг спиртли ичимликларга муккасидан кетиши натижасида назоратнинг йўқолиши.
6. Оилада модлдий етишмовчиликнинг бўлиши.
7. Оилада бола фикри инобатга олинмаса, эҳтиёжлари қондирилмаса, болага нисбатан оилада зўравонлик ишлатилса, у ўз шахсини жиноят содир этиш йўли билан кўрсатади.

Бу эса ўз-ўзидан жамият ривожига салбий таъсир кўрсатади ҳамда фарзандлар камолига тўсиқ бўлади.

Хулоса чиқаришни ҳар бир ота-она бўлган азиз инсонларимизга айтмоқчиман. Биз кимларни авлоди эканлигимизни унутмайлик! Сизларга ҳозирги глобаллашаётган мураккаб даврда фарзандларингиз таълим-тарбияси, уларни камолоти йўлида, жамиятда юксак инсонийлик сифатларини шакллантиришларингизда яратгандан куч-қувват тилаб қоламан.

Фойдаланиладиган адабиётлар

1. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан курашимиз, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев, Т., -Ўзбекистон, 2018- йил.
2. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев, I китоб, Т., -Ўзбекистон, 2018 -йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, тасвир-Тошкент., 2020- йил январь.

4. Республика «Оила» илмий-амалий Марказини ташкил этиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998-йил, 2 - феврал, 57-сон қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Қонуни. ЎРҚ-561-сон- 02.09.2019 й. Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида.
6. Владин В., Капуцин Д. Гармония брака. Минск, 2015.
7. Голод С. И. Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты. - М.: Наука, 2014.
8. Тимошенко И.В., Ходеев Ф.П., "Брачно-семейные отношения и споры. Советы адвоката". - М., 2004. – 232 с.
9. Целуйко В.М., Психологические проблемы современной семьи. - М.,2008 – 643 с.
10. Черников А. Системная семейная терапия: интегративная модель диагностики. – М.: Класс., 2001, 208 с.
11. Александров И.Ф. Семья как первичная ячейка и как субъект права Актуальные проблемы поведения, №3, 2003 – С. 13-19.
12. Елизаров А.Н. Конфликт и динамика семейного развития Вестник РАТЭПП. — 1995. — №2. — С. 32 — 37.
13. Оила энциклопедияси. Т.2019 й. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”. Б.117.
14. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари тўплами, 2007 й., 14 сон, 133 модда; 2008 й., 16 модда. – Б. 117.
15. “Хотин қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлари кафолатлари тўғрисида”ги қарор (02.09.2019.).
16. Йўлдошев. М. Оиладаги руҳий муҳит ва унинг тарбияга таъсири. Т.: 2004.